

PHILOSOPHICAL SCIENCES

ADVANTAGES OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE LIBERATED TERRITORIES OF AZERBAIJAN IN THE ERA OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (PHILOSOPHICAL ANALYSIS)

Agakishieva T.

*PhD in Philosophy, Associate Professor
Institute of Philosophy and Sociology of ANAS*

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ОСВОБОЖДЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНА В ЭПОХУ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА (ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ)

Агакишиева Т.С.

*Доцент, Доктор философии по философии
Институт Философии и Социологии НАНА
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10451381>*

*«Будущее уже наступило – просто оно
неравномерно распределена
Уильям Гибсон.*

Abstract

The author attempts to meaningfully consider the features of the representatives of the “digital generation”. The innovative educational environment is described as well as the prospects for developing digital technologies are characterized. At the same time, high attention in this research paper was paid to the importance of the digital generation’s role in the reconstruction of Karabakh.

Аннотация

Автор предпринимает попытку содержательно рассмотреть особенности представителей «цифрового поколения. Описывается инновационная образовательная среда, охарактеризована перспектива развития цифровых технологий. В то же время большое внимание в данной исследовательской работе было уделено важности роли цифрового поколения в восстановлении Карабаха.

Keywords: Azerbaijan, digital generation, digital immigrants, digitalization, digital technologies, information technologies.

Ключевые слова: Азербайджан, цифровое поколение, цифровые иммигранты, цифровизация, цифровые технологии, информационные технологии.

Актуальность обращения к данной теме объясняется тем, что за последние 250 лет произошло четыре промышленных революций. Все началось с появления парового двигателя и железных дорог. В конце 19 века распространилось электричество и стал больше использоваться конвейер. Во второй половине 20 века важнейшими факторами жизни и профессиональной деятельности человека стали компьютер, разнообразные средства мобильной связи, Интернет и социальные сети. А сегодня, мы живем в эпоху четвертой промышленной революции, где с **большой скоростью происходят радикальные изменения в мире технологий.** Цифровые технологии активно меняют нашу жизнь и способности. По сути идет создание дополненной реальности с возможностью взаимодействия с физическим миром. Цифровые технологии (ЦТ) играют одну из важнейших ролей в жизни общества, так как в эпоху развития цифровой среды, рождается новое поколение, феномен которого во всем мире изучается философами, футурологами, социологами и др. Эквивалентными понятиями нового поколения могут быть цифровое поколение (англ. *digital generation*), Гугл-поколение (англ. *Google-generation*), сетевое поколение (англ.

network generation), поколение цифровых аборигенов (англ. *digital native*), поколение Z (англ. *generation Z*), поколение Y (англ. *generation Y*), умные толпы (англ. *smart crowds*), омега (англ. *omega*) и т.д. Все эти словосочетания используются сегодня для обозначения молодежи, прошедших социализацию в условиях широкого распространения цифровых технологий в сфере повседневной жизни и профессиональной деятельности. Нормой сегодняшней эпохи считается то, что в информационном обществе практически вся жизнь цифровизирована, в том числе в таких сферах жизни, как наука, образование, искусство, экономика и пр. В наши дни радикально изменился окружающий мир под воздействием широко распространенных «цифровых технологий», которые стали необходимыми и важными средствами общения, без которых невозможно функционирование общества, так как передовые технологии – наилучшая альтернатива из всех открывающихся сегодня перед человечеством. Сегодня остается все меньше людей, которые незнакомы с веб-услугами, сервисами, смартфонами, электронной почтой, информационными ресурсами и т.д. Информатизация и цифровизация жизни спо-

способствуют формированию образовательных платформ, открывающих легкий доступ к многочисленным интернет-ресурсам.

В работах многих зарубежных исследователей многообразно рассматривалось понятие «цифровое поколение». Термин "цифровое поколение" впервые ввел в обиход Марк Пренски для обозначения представителей поколения, появившихся на свет в период с 1984 по 2000г. «Американский писатель Марк Пренски в 2001 г. опубликовал статью «Digital Natives, Digital Immigrants» в которой выделил два вида пользователей: цифровых иммигрантов и цифровое поколение.

«Цифровое поколение – это те, кто вырос в мире компьютеров, мобильных телефонов, видеокамер и видеоигр. Они ежедневно ищут что-то в Интернете, отправляют электронные письма и SMS. Они получают информацию быстро, лучше работают с графикой, чем с текстом, а гипертекст для них привычнее, чем обычный текст. Они стремятся к решению множества задач одновременно, нуждаются в частых поощрениях, предпочитают «увлекательные игры» серьезной работе, лучше справляются с совместными проектами, чем с индивидуальными заданиями

Цифровые иммигранты – это старшее поколение, те, кто чувствует себя в цифровом мире неуютно и порой даже неуверенно. Они не могут выполнить простейшее для *digital natives* действие, например прочитать электронное письмо с экрана компьютера или внести исправления в электронный документ. Они предпочитают учиться медленно, поэтапно, индивидуально и серьезно, для достижения результатов предпочитают осваивать специальные знания»[5.стр.14]. Что же необходимо сделать цифровым иммигрантам? По мнению американского философа Э. Тоффлера, «безграмотными в XXI веке будут не те, кто не умеет читать и писать, а те, кто не умеет учиться, разучиваться и переучиваться». «Поэтому, если преподаватели цифровых иммигрантов действительно хотят дойти до уровня цифровых носителей, то есть всех своих учеников, им придется измениться. Им давно пора перестать ворчать, и, как гласит девиз Nike поколения Цифровых носителей: «Просто сделай это!» В долгосрочной перспективе они добьются успеха – и их успех придет гораздо быстрее, если их поддержат руководители»[7.web]. Автор исследования считает, что овладеть знаниями, научиться их применять в жизни, стать образованным человеком в той или иной форме - задача каждого из нас. Конечно, **ЦИ**(цифровые иммигранты) должны стараться приобретать новые навыки, чтобы интегрироваться в новую жизненную цифровую реальность. Но, идея о том, что ЦИ не все знают о цифровом мире, не обладают необходимым для обучения онлайн уровнем компьютерной грамотности также неверна. Во-первых, многие из них на самом деле весьма продвинуты. Во-вторых, большинство из которых быстро овладевает необходимыми навыками при наличии подробных инструкций. Это одна сторона медали, но есть и некоторые

необдуманные нюансы. Всем известно, что ЦТ помогают нам экспериментировать и открывать новые горизонты совершенствования во всех отраслях. Однако, некоторые старшие поколения ставят барьер детям, молодым поколениям в обладании навыков цифровизации. Детям запрещают пользоваться компьютерами гаджетами и заставляют жить нормальной детской жизнью и играть в нормальные игры, а технику можно использовать только в некоторых случаях. Проблема в том, что родитель навязывает собственное представление ребенку т.е. подрастающему поколению, родившемуся уже в новом поколении и нуждающемуся в других навыках самовыживания. Подрастающее поколение — это и есть люди будущего, не умеющий общаться и соперничать с ровесниками используя передовые технологии, рискует столкнуться с неблагоприятными последствиями. Компьютер, телефон, планшет — реалии жизни, и отказаться от них нельзя, иначе повзрослевший ребенок будет сильно отставать от сверстников, его навыки будут значительно ниже, он просто отстанет от времени. Естественно при некоторых случаях здоровый баланс нужен, но избегать технологических изменений – не та методика, которая подходит поколению, устремленному вперед, во всем мире доверху переполненной передовой техникой. Это поколение очень хорошо адаптируется и безусловно их жизнь, и решения полностью зависят от их технологической среды. Они не выросли среди видеокассет, кассетных проигрывателей, лампового черно – белого телевидения, радио и т.д. Поэтому отличаются даже их лексикон и язык. Самостоятельно решают, как составить CV для поступления ВУЗ за границей, стать обладателем грин карты, какой купить телефон, одежду, видеоигру и т.д. Однако оно однозначно говорит о поколенческом усовершенствовании в мире прогрессивных технологий, а также в сфере принятия автономных решений, что важно для будущей личной жизни. Например, во многих развитых странах можно потерпеть “фиаско” в поиске работы по специальности, если не используете возможностей аккаунта на LinkedIn или в социальной сети. В их мире изменения непрерывны, а их ускорение – признак движения к лучшему. “Сегодня у детей нет права выбора остаться на стороне от технологий. Так – как, дети с младенческого возраста погружены в этот цифровой мир”[3.стр.239].Через многие годы, а может через несколько лет технологии станут так миниатюрны, всеильны и интегрированы, что мы перестанем видеть в них совокупность устройств, мыши и клавиатуры, как сейчас. Технологии будут внутри нас, на нас, в нашей одежде, в наших домах, машинах, одним словом везде, в каждом своем проявлении они будут в миллионы раз мощнее, чем мощнейшие из сегодняшних компьютеров. Следует отметить, что представители цифрового поколения(**ЦП**) демонстрируют цифровую грамотность, когда способны не только дать оценку своим технологическим навыкам, но и анализируют по поводу того, как они используют эти навыки для решения различных коммуникативных, исследовательских,

творческих задач. Новые коммуникативные технологии оказывают влияние на процессы социализации, формирования систем социального взаимодействия, на способы восприятия и обработки поступающей информации, затрагивая при этом и интеллектуальную, и эмоциональную сторону личности. “В сегодняшнем образовании – и во всем мире – развитие технологий позволяет нам создать новый симбиоз человека и машины, который улучшает практически все, что мы делаем. Нам всем необходимо присоединиться к поиску цифровой мудрости в нашей практике, также как в нашей жизни”[8. web].

“Современный философ М.А. Маниковская рассматривает цифровизацию как «одну из проверок на онтологическую укорененность морали и этики в обществе» и указывает на «увеличение дистанции между очевидностью (цифровая реальность) и адекватным умозрением» [4.с.36]. На основании многочисленных исследований американский социолог Г. О. Рейнгольд утверждает, что “Через десять лет, наблюдений и интервью, основные места средоточия населения Земли будут наводнены микросхемами, способными общаться друг с другом. Люди, оснащенные такими устройствами, составят «умные толпы», и их общение обретет невиданные прежде формы и возможности” [2.с.206]. С этой позиции важно подчеркнуть, что каждая страна находится на своем пути цифрового развития, пытаясь адаптироваться и стремиться соответствовать современным требованиям. Порой кажется, что современный человек чрезмерно зависит от технологий. Насколько важна цифровизация, можно сказать, что все впервые осознали во время пандемии COVID-19, когда внезапно никто больше не мог перемещаться с одного места в другое ускорила использование цифровых платформ первым делом в сфере образования. Во время пандемии перевод сотрудников на удаленную работу с использованием ИКТ приобрел беспрецедентный масштаб и стимулировал изменение потребительского поведения, а длительность пандемии запустила долгосрочный процесс внедрения новых видов ИКТ-товаров и услуг. ЦТ помогли преодолеть сложности, связанные с пандемией. Интернет позволил людям не просто пережить карантин, но и продолжить вести вполне привычную жизнь — плодотворно работать, жить, общаться и даже ходить на онлайн-концерты, не отдаляясь из социума. “Карантин как одна из форм борьбы с пандемией показал и другую, скажем так, многоканальную связь этики, культуры, права и искусственного интеллекта”[6.стр.7]. Не только в других странах, но и в Азербайджане во время пандемии ЦТ использовались также для контроля распространения коронавируса, для выявления больных, нарушивших изоляционный режим и т.д. Пандемия уже ускорила цифровизацию многих отраслей, создав самое важное, что необходимо для принятия людьми новых технологий. Людям стало очевидно главное: плюсов от внедрения цифровых платформ намного больше, чем минусов. Будущий мир интересен и перспективен, а технологический прогресс – творец

огромной массы новых специальностей. Автор статьи своих предположениях и выводах настроена позитивно и оптимистично: соображая опасности, которые потенциально несут в себе передовые технологии, искусственный интеллект, интернет вещей, пересечение цифровой экономики и всего остального аналогового мира, акцентирует плюсы развития. Такие глобальные сдвиги часто открывают богатейшие возможности для общества. Они приводят к трансформации социального устройства. Совершенно очевидно, что возврат к прошлому невозможен. Но удивительно одно, так это упорное нежелание большинства людей признавать происходящие технологические изменения и новые тенденции. Но ведь не сложно осознать, что реальный мир не стоит на месте. Чем больше высокотехнологичных новинок, тем выше наш изобретательский потенциал – и тем скорее появляются еще более продвинутое технологии. “Да, это правда, что люди непрерывно адаптируются к технологическим новшествам. Но правда и то, что в ближайшие два - три десятилетия на человечество обрушится больше изменений, чем за последнюю тысячу лет. Мы познакомимся с машинным интеллектом, как минимум не уступающим человеческому. Мы пересядем на самоуправляемые автомобили и увидим, как первые люди высадятся на Марс. А самое главное, наконец – то будет создана технология, обеспечивающая устойчивое поддержание человеческой жизни в условиях энергетического изобилия и свободы творчества”[1. стр 13]. Важно констатировать, что Азербайджан обладает достаточным потенциалом для того, чтобы стать передовым IT-государством с перспективой постепенного выхода на страны Европы. Азербайджан в этом плане уже сделал существенные шаги на пути к построению цифрового общества: обучение цифровым навыкам в школах, переход к электронному правительству, создание и модернизация необходимой IT-инфраструктуры и т.д. Министр образования Эмин Амуллаев в одном из своих интервью рассказал об основных задачах цифровизации в системе образования. “Большинство классических предметов в современной системе образования утратили свою актуальность, на первый план вышли предметы, требующие цифровых знаний и навыков, а информатика в свою очередь будет включена во вступительные экзамены”[9.web]. В силу того, что цифровые секторы являются самыми быстроразвивающимися, нынешняя национальная стратегия Азербайджана “Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы”, утвержденная Президентом Ильхамом Алиевым, более всего фокусируется на цифровых технологиях. С этой позиции Азербайджан создает умные города/деревни на освобожденных от армянской оккупации исконных землях. Следует признать, что перед Азербайджаном, после великой победы в Отечественной войне сегодня стоит важнейшая задача восстановления Карабаха. Президент Ильхам Алиев в одном из своих выступлений отметил, что освобожденные земли должны восстанавливаться с использованием концепции «умный

город и умное село». Освобожденные земли должны быть районами высокотехнологичного развития. Для всего этого в первую очередь нужно подготовить необходимую почву, то есть первичную цифровую инфраструктуру, создать базу, которая позволит развивать освобожденные земли именно в направлении высоких технологий. Удачное географическое расположение страны и природные ресурсы, человеческий потенциал, а также принятые за последние годы Господином Президентом Ильхамом Алиевым государственные программы, указы и распоряжения, создают для этого все возможности. В интервью корреспонденту «Бакинский рабочий», директор ИФС профессор Ильхам Мамедзаде отметил, что «Умная деревня» - это, бесспорно, продукт искусственного интеллекта, означающего цифровую и автоматизированную деятельность, адекватную деятельности человека. Любая страна, где развивается научно-технический прогресс, движется вперед. Научно-технические достижения стали частью нашей жизни, и это стало называться информационным обществом, когда границы между людьми, роботами и технологиями сокращены до минимума. Именно поэтому нам необходимо развивать и анализировать общество с помощью искусственного интеллекта» [6.стр.7].

“Умные города способны предложить людям альтернативную, лучшую и более безопасную реальность, а значит, они нужны – и срочно – не только для более полной физической и интеллектуальной самореализации человека, но и для поддержания жизнеспособности нашей планеты” [1.стр.445]. Концепция умный город/село основана на использовании современных информационных технологий и коммуникаций для всестороннего повышения уровней охраны здоровья, безопасности, образованности и занятости населения, создания дополнительных возможностей для отдыха и устойчивого укрепления благополучия горожан. Одним словом, умный город/село упрощает управление внутренними городскими процессами и делает жизнь жителей комфортнее и безопаснее. Автор работы, аргументируя свою точку зрения по данной проблематике, считает, что для использования концепции умный город, умное село в восстановлении Карабаха, на самом деле первым делом нужны умные люди, а это молодое цифровое поколение. Так как современная молодежь уже полностью преобразовала свой уклад мыслей под влиянием цифровых трендов. Другими словами, цифровая молодежь, цифровое поколение — это носитель огромного интеллектуального потенциала, они очень хорошо адаптируются, очень быстро думают и совершенно не склонны сопротивляться технологическим изменениям. Конечно, для возвращения вынужденных переселенцев на освобожденные территории, в первую очередь нужно создать коммунальную и дорожную инфраструктуру, рабочие места. Для решения этой задачи региону в первую очередь нужен именно такого склада контингент молодежи, которая обладает вышеуказанными навыками, знаниями, которая поможет его продук-

тивному восстановлению и которая будет жить, работать в Карабахе и трудиться во его благо. Это поколение сильно отличается от предыдущих, прежде всего информационной насыщенностью, возможностью получить любую информацию и иметь собственную точку зрения. Безусловно, сегодня молодые поколение проявляют интерес к работе в новых сферах, формируемых именно под влиянием новых технологий и задумываются о самореализации в секторах с широкими цифровыми возможностями. Интернет и широкий спектр возможностей цифровой связи, доступных через Интернет, являются одними из основных потребностей сегодняшней «цифровой молодежи», которая привыкла «жить» в сети. Именно эти высокие цифровые технологии сыграют важную роль в развитии Карабаха. Для ЦП цифровой образ жизни является естественным, так как положительным характеристикам цифровых поколений относятся: в плане когнитивного развития – постоянное стремление к новизне и самосовершенствованию, креативность, способность к синтезу различных типов мышления, нелинейность, способность к параллельной обработке разных потоков информации (многозадачность), склонность к использованию разных источников информации, высокая скорость переработки информации и принятия решений; особых способностей к творчеству, как например восприятие, усиленные образность мышления, воображение, стремление к фантазии, раскованность, острая память, также выразитель новых и новейших знаний, которые она несет на производство и в другие сферы общественной жизни и т. д. В плане социального развития – стремление к самовыражению, предпочтение «горизонтального» (партнерского) типа отношений «вертикальному» (иерархическому), открытость к межкультурному общению. Фактические условия и потребности таковы, что освобожденные земли просто необходимо подготовить с точки зрения цифровой индустрии для того, чтобы в будущем строить там аграрную или туристическую зону с применением современных реалий сегодняшнего дня. И это неоспоримо, что в отличие от взрослого поколения цифровая молодежь быстро «схватывает» и осваивает инновационные технологии в различных сферах деятельности (материального и духовного преобразования мира), поведения (приспособления к окружающей среде) и общения (субъектно-субъектных коммуникаций). И поэтому, все эти сферы не могут развиваться без молодежи, а молодежь не будет принимать в этом участия без наличия в регионе современных технологий. С этой позиции, отсутствие в Карабахе молодого населения может сделать его уязвимым и с точки зрения самообороны. “Но если мы не будем применять высокие технологии в развитии региона в условиях интенсивной цифровизации, если не привлечем к этому развитию «цифровую» молодежь, то мы можем столкнуться с задержками в развитии Карабаха. Это означает, что в первую очередь необходимо призадуматься о цифровом развитии региона, о применении в Карабахе передовых цифровых технологий, наличии широкополосного

интернета, чтобы в дальнейшем развивать все остальные сферы экономики уже с применением новейших технологий и цифровизированной экономики» [10.web]. С этой точки зрения, именно представители молодого поколения выполнили главную миссию Отечественной войны, завоевав Великую Победу под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, проявили невиданный героизм, отвагу, любовь к Родине, государству, флагу. Вместе с тем, история учит нас, что любая битва между прошлым и будущим неизбежно завершается победным маршем новых технологий, так - как, передовые технологии всегда меняют жизнь к лучшему. Искусственный интеллект со всеми своими плюсами и минусами, есть будущее человечества. Согласно высказываниям исследователя искусственного интеллекта Даниэля Кревье, исследователи искусственного интеллекта, подобно алхимикам древности, жаждавшим превратить в золото обычный металл, стремятся создать мыслящую машину из бесконечно малых кусочков оксида кремния.

Список литературы:

1. Бретт Кинг - «Эпоха дополненной реальности» (2016)//Бретт Кинг, А.Лайтман, Дж. П. Рангасвами, Э.Ларк [пер.с англ.] // Москва, “Олимп – Бизнес”, 2020, 528 стр.
2. Говард Рейнгольд - «Умная толпа: новая социальная революция»// Говард Рейнгольд — Пер. с англ. А. Гарькавого — М.: ФАИР ПРЕСС, 2006, 416с.
3. Qudvin, Kristi - «Rəqəmsal dünyada uşaq böyütmək»// K. Qudvin ; ing. dil. tərc.ed. N. Rəhimova - Bakı : TEAS PRESS Nəşriyyat evi, 2021, 264 s.
4. Маниковская М.А. - «Цифровизация образования: этический аспект» // «Проблемы высшего образования», 2019, №1. с. 35–38.
5. Пошехонова В. А. - «Образовательная гуманитарная технология цифрового поколения» // Журнал «Педагогическое образование в России»? 2018, №5. с. 13 – 20
6. Увидеть общество в его реалиях – /В объёме философского анализа// «Бакинский рабочий» 30. 03.2023, №53 (29438), 1-8 стр.
7. Marc Prensky - «Digital Natives, Digital Immigrants» //By Marc Prensky, From On the Horizon (MCB University Press, Vol. 9 No. 5, October 2001)/ <https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf>
8. Marc Prensky - «What ISN'T Technology Good At?Empathy, for one thing!» // By Marc Prensky Published in Educational Technology Sept-Oct 2012[939 words] /http://marcprensky.com/writing/Prensky-What_Isn't_Technology_Good_At_EDTECH-Sept-Oct-1012.pdf
9. Цифровая экономика: Современные вызовы и реальные возможности - <https://edu.gov.az/ru/news-and-updates/18116-1>
10. Роль «цифрового поколения» в восстановлении Карабаха- <http://interfax.az/view/827667>